

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378522>

GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARIDA FAZOVIIY MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH

Mexmonov Baxtiyor Sharopovich

Toshkent arxitektura qurilish instituti “Geodeziya va kadastr” kafedrasida tayanch doktoranti.

Annotatsiya: *Maqolada GAT texnologiyalaridan foydalanayotga soxalar xamda GIS texnologiyalarida fazoviy taxlil qanday amalga oshirishi ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari geografik axborot tizimi vositalari yordamida yechish mumkin bo'lgan vazifalar ko'rib chiqilgan.*

Аннотация: *В статье рассматриваются области, в которых используются ГИС-технологии и способы выполнения пространственного анализа в ГИС-технологиях. Кроме того, рассмотрены задачи, которые можно решить с помощью инструментов геоинформационной системы.*

Annotation: *The article discusses the areas in which GIS technologies are used and how to perform spatial analysis in GIS technologies. In addition, the tasks that can be solved using the tools of a geographic information system are considered.*

Tayanch so'zlar: *Geografik axborot tizimi, geoaxborot tahlil, fazaviy obektlar, ma'lumotlar bazasi, kartometrik funktsiyalar, kompyuter texnologiyalari, raqamli va elektron kartalar, fazoviy tahlil, grafik tasvirlar.*

Ключевые слова: *Географические информационные системы, геоинформационный анализ, пространственные объекты, базы данных, картометрические функции, компьютерные технологии, цифровые и электронные карты, пространственный анализ, графические изображения.*

Keywords: *Geographic information systems, geographic information analysis, spatial objects, databases, cartometric functions, computer technology, digital and electronic maps, spatial analysis, graphic images.*

Kirish

Axborot va kompyuter texnologiyalari geograflarning an'anaviy ishlarida ham kartografik materiallarni tuzishda, ham ularni tahlil qilish va foydalanishda katta o'zgarishlar kiritmoqda. Hudud haqidagi ma'lumotlarning asosiy manbasi bo'lgan an'anaviy qog'oz kartalar qo'shimcha va ikkilamchi bo'laadi. Kartalar o'rniga hudud haqidagi asosiy ma'lumotlar endi raqamli ma'lumotlar bazasida eng so'nggi yuqori texnologiyalar asosida

saqlanadi. Masalan, geografik obektlarning koordinatalari bo'yicha real vaqt rejimida ma'lumotlar sun'iy yo'ldosh joylashuvini aniqlash tizimidan olinadi, obektlarning chegaralarini tanib olish va aniqlashtirish yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlari va yuqori aniqlikdagi lazer texnologiyalaridan foydalangan holda dala o'lchovlari bilan tasdiqlanadi va hokazo. Superkompyuterlar davlat chegaralarida raqamli fazoviy ma'lumotlarning ulkan massivlarini saqlovchi hisoblanadi va raqamli ma'lumotlar hududiy rejalashtirish va boshqarish muammolarini hal qilish uchun yuqori tezlikdagi kompyuter tarmoqlari orqali ko'plab taqsimlangan geoma'lumotlar foydalanuvchilariga uzatiladi.

Fazoviy ma'lumotlar bazalari geografik axborot tizimlari (GAT) deb ataladigan maxsus kompyuter dasturlari yordamida boshqariladi. GAT bilan ishlash uchun nafaqat kompyuterlar (shaxsiy kompyuterlar, serverlar, meynfreymlar, superkompyuterlar), kompyuterning tashqi qurilmalari - skanerlar, raqamlashtiruvchilar, printerlar, plotterlar, multimedia proyektorlari, kompyuter grafikasi (rastr va vektor), ma'lumotlar bazalari, lekin fazoviy ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilish va tahlil qilish uchun yuqori sifatli geografik tayyorgarlikka ega bo'lish.

Har xil kasb egalari, muhandislar va quruvchilar, harbiylar, geologlar, korxonalar rahbarlari, arxitektorlar, yer tuzuvchilar, biologlar va ekologlar, tibbiyot xodimlari va boshqa mutaxassislar- yuqori aniqlikdagi fazoviy ma'lumotlardan foydalanishga qiziqish bildirmoqda. Va hududlar va resurslarni boshqarish, shuningdek, butun mamlakat bo'ylab fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining ishlashini ta'minlaydigan o'rta va asosiy ish darajalari bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish uchun, yuqori darajadagi mutaxassislar uchun turli darajadagi tafsilotlardagi GAT texnologiyalarini bilish zarur. GATning asosiy komponentlari - bu maxsus dasturiy ta'minot, geofazoviy ma'lumotlar va GAT mutaxassislariga ega kompyuter va kompyuterning tashqi qurilmalari.

1.Fazoviy taxlil.

Kartalarni yaratishda GAT turli xil ma'lumotlarni - ko'p formatdagi ma'lumotlarni, jumladan, shakl fayllari, qoplamalar, jadvallar, chizmalar, rasmlarni birlashtiradi.

GAT vositalarining odatiy to'plami o'rganilayotgan hudud uchun fazoviy ma'lumotlar qatlamlarini yaratish, ma'lumotlar qatlamlarini vizuallashtirish, tahrirlash, birlashtirish va tahlil qilish, atribut ma'lumotlar jadvallarini yaratish va tahrirlashni o'z ichiga oladi (masalan, bino balandligi, yo'l yuzasi turi, o'simliklar turi, h.k.), diagrammalarni qurish, xarita maketlarini loyihalashni o'z ichiga oladi. GAT dan foydalanish an'anaviy jadval tahlilini ham ta'minlaydi: so'rovlar, tartiblar, tanlovlar kabilarni. Umuman olganda, foydalanuvchi natijalarni vizualizatsiya qilish va fazoviy so'rovlarni bajarish uchun kuchli vositaga ega bo'ladi. Jadvaldagi yozuvlar bo'ylab harakatlanayotganda, joriy yozuvga mos keladigan

ob'ektni darhol xaritada ko'rsatish juda qulay. Tematik xaritalarni yaratish mexanizmidan foydalanib, biz har qanday kartogrammalarni yaratishingiz mumkin - tuproq turlari, o'simlik turlari va boshqalar kabilarni. Muayyan parametrlar bo'yicha ajratib ko'rsatish bizga o'rganilayotgan hududdagi muhim joylarni darhol ko'rish imkonini beradi, masalan, ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari, chiqindixonalar va boshqalarni.

Fazoviy tahlil fazoviy tahlilning asosiy funksiyalarini masalan, bufer zonalarini qurish, yaqinlikni aniqlash, hududni ko'rsatishni so'rash va uning maydonini koordinatalar bo'yicha hisoblash va masofalarni o'lchashni o'z ichiga oladi.

2. Sodda GAT vazifalari.

Avtomatlashtirilgan kartalash tizimlaridan farqli o'laroq, GAT hududning fazoviy kompyuter tahlilini amalga oshirish uchun ilg'or imkoniyatlarga ega.

GAT tomonidan hal qilinadigan hududni tahlil qilish uchun sodda kompyuter vazifalarini quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Geoobyektlarning yerdagi holatini avtomatlashtirilgan tarzda ko'rsatish. GAT berilgan geografik obektni geografik proyeksiyani hisobga olgan holda geografik koordinatalar - geografik kenglik va uzunlik bo'yicha kompyuterga kiritilgan ma'lumotlarga ko'ra joyiga joylashtiradi.

2. Geoobyekt atributlari qiymatlari asosida tematik GAT kartogrammalarini avtomatlashtirilgan qurish. GAT barcha va tanlangan geobektlarning har qanday qiymatlari uchun tematik kartogrammalarning avtomatlashtirilgan qurilishini amalga oshiradi.

3. Izolinyalar yoki uzluksiz panjara sirtlari ko'rinishidagi zichlik tavsiflarining tematik GAT xaritalarini avtomatlashtirilgan qurish. Masalan, ma'muriy tumanlar bo'yicha aholi zichligi xaritalarini tuzish.

4. Geoobyektlarning masofalari, maydonlari, perimetrlari, bufer zonalarini avtomatlashtirilgan tarzda hisoblash. Masalan, yer maydonlarini, ularning perimetrlarini hisoblash.

5. Har qanday sun'iy ob'ektni joylashtirish mezonlari bo'yicha joyni avtomatlashtirilgan qidirish. GAT ko'pburchaklarni avtomatlashtirilgan qo'shish va ayirishni amalga oshiradi, bu esa belgilangan mezonlar ro'yxati bo'yicha "bosqichma-bosqich" relef sharoitlarini baholashga imkon beradi. Misol uchun, g'isht zavodi yoki elektr stantsiyasini joylashtirish uchun joy topish.

6. Suv havzalarini taqsimlash, yon bag'irlari, ekspozitsiyalar, tog' soylarini hisoblash bilan rel'ef modellarini avtomatlashtirilgan qurish.

7. Haqiqiy vaqt rejimida pozitsiyani kuzatish bilan barcha turdagi transport vositalarining harakatlanish marshrutlarini avtomatlashtirilgan hisob-kitoblarini qilish.

8. Hududning holatini sirtlar bo'yicha tasniflash, masalan, rastr modellari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari bo'yicha yaratish.

Xulosa

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, GATni yaratish bir necha sinf muammolarni hal qilishga imkon beradi. Birinchi, eng keng tarqalgan vazifalar sinfi - bu bizni qiziqtiradigan geob'ektlarning joylashuvi va xususiyatlarini qidirish va takomillashtirish imkonini beradigan ma'lumot va ma'lumotnoma topshiriqlaridir

Ikkinchi sinf - tabiiy va texnogen jarayonlarni tahlil qilish, modellashtirish va prognozlash vazifalari. Ushbu masalalarni hal qilish qulay va vizual kartografik shaklda (monitorda yoki qog'ozda) umumlashtirilgan yoki batafsil ma'lumot olish imkonini beradi. Kompyuter modellashtirishga misollar xaritalarni rayonlashtirish (masalan, ekinlar hosildorligi va boshqalar) yoki daryoda suv sathi juda yuqori bo'lgan suv toshqini zonalarini modellashtirish, favqulodda vaziyatlarda toshqinlarni modellashtirish va ularning muhandislik va transport infratuzilmasi ob'ektlariga ta'sirini ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. E.Yu. Saforov, Sh.M. Prenov, O.R. Allanazarov, A.K. Saidov, D.N. Raxmonov. “Kartografiya va geovizuallashtirish” Toshkent 2015yil
2. T.X.Boltaev, Q.Raxmonov, M.S.Akbarov “Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari” Toshkent 2015yil
3. M. Zeiler (2010): Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, ESRI Press.
4. Шайтура С.В. Геоинформатика и ГИС. М., ГУЗ, 2004.
5. В.А. Статов, П.Р. Реймов, Н.К. Мамутов “Фазовий таҳлиллар” Тошкент 2015 йил.
6. Фролов А.А. — Динамическая карта как основа исторической карты в среде ГИС // Историческая информатика. – 2017.
7. L.X.G'ulomova, E.Yu.Safarov Geografiya axborot tizmilari va texnologiyalar. (2-qism) T. Universitet, 2013.